

***Il ruolo dei poteri pubblici nei mercati bancari nei
recenti scenari di crisi***

Rossi, P.

Dipartimento di Economia (UNIPG)

Parole chiave: Crisi finanziaria - Poteri pubblici - Mercati bancari - Unione bancaria - Salvataggio pubblico - Crisi bancarie - Bail out, bail in

Introduzione

Finalità della ricerca è delineare le recenti tendenze evolutive nei rapporti tra pubblici poteri e mercati bancari: di qui l'analisi ricostruttiva dei vari scenari di crisi dal 2008 all'attualità e dei modi in cui pubblici poteri hanno interagito con i sistemi bancari. Dai primi interventi emergenziali, all'Unione bancaria parzialmente incompiuta, alla riespansione dell'interventismo pubblico nelle crisi bancarie pre-pandemiche ed al suo consolidamento nell'emergenza sanitaria e nei nuovi scenari di crisi (conflitto russo-ucraino e suoi effetti sistemici, crisi banche regionali americane e Credit Suisse), in cui i pubblici poteri hanno dovuto (o voluto?) ri-assumere un ruolo centrale nelle crisi bancarie.

Metodo

Analisi storica e giuridico-economica del contesto fenomenologico ed istituzionale che ha generato i vari scenari di crisi; analisi ricostruttiva delle discipline positive adottate; analisi delle criticità dei modelli normativi emerse in sede applicativa ed individuazione di possibili soluzioni giuridico-istituzionali.

Risultati

Sono emersi segnali di riespansione dell'interventismo pubblico nelle crisi bancarie nell'eurozona pre-pandemiche, consolidatosi per la pandemia e le recenti crisi bancarie in America e in Svizzera, in cui i pubblici poteri hanno dovuto (o voluto?) assumere la governance delle crisi.

Il che non potrà non avere effetti sull'Unione bancaria, avuto riguardo non solo al necessario completamento del terzo pilastro, ma anche alla rimodulazione dell'ambito del bail in e del bail out nella gestione delle crisi bancarie; riassetto normativo che, tuttavia, allo stato del dibattito e

delle dinamiche istituzionali unionali in atto, stenta ad assumere contorni definiti.

Bibliografia

BOCCUZZI, G., 2020. *Le crisi bancarie in Italia 2014-2020*, Roma.

CAPRIGLIONE, F., 2013. *L'Unione bancaria europea*, Torino.

CASSESE, S., 2014. *La nuova architettura finanziaria europea*, in *Giorn. dir. amm.*, p. 79 ss.

DI GASPARE, G., 2011. *Teoria e critica della globalizzazione finanziaria. Dinamiche del potere finanziario e crisi sistemiche*, Padova.

MAINONI D'INTIGNANO-DAL SANTO-MALTESE, 2020. *La gestione delle crisi bancarie da parte di FDIC: esperienza e lezioni per la Banking Union*, in *Note di stabilità finanziaria e vigilanza*, n. 22, 6 agosto 2020, 1 ss., in www.bancaditalia.it.

ROSSI, P., 2022. *Le dinamiche Stato-banche pre e post pandemia*, Torino.

DOI 10.5281/zenodo.10053820